

LA OTRA CARA DE LA MONEDA DE LOS PRODUCTOS DE LA COLMENA

Adrián Fuente-Ballesteros, José Bernal, Ana M. Ares

Grupo de Investigación TESEA, I.U. CINQUIMA, Universidad de Valladolid, Paseo de Belén, 5, 47011, Valladolid, España. adrian.fuente.ballesteros@uva.es

Palabras clave: productos de la colmena; contaminantes; pesticidas; cromatografía; residuos.

Hoy en día existe una gran preocupación por el estado sanitario de las colmenas, atribuyéndose las pérdidas de abejas a diversos factores como el debilitamiento de su sistema inmunitario debido a enfermedades y ácaros, la contaminación ambiental, o la exposición a diversos agroquímicos. La presencia de residuos de acaricidas en matrices alimentarias se ha convertido en un tema de debate por su peligrosidad para los consumidores. Estos pesticidas pueden encontrarse en las colmenas por varias razones, como la contaminación de los cultivos circundantes o porque los apicultores los utilizan en diferentes dosis para controlar los efectos nocivos de parásitos como *Varroa destructor*. Por desgracia debido a la naturaleza lipofílica de los acaricidas, estos pueden acumularse en la cera de abeja, que dentro de la colmena está en contacto con la miel, la jalea real, o el polen, entre otros productos; por ello, no es de extrañar que puedan encontrarse también residuos de xenobióticos en estos otros productos derivados de las abejas.

Todos los productos de la colmena exhiben un gran valor por su sabor característico, sus propiedades nutricionales y sus aplicaciones terapéuticas, lo que ha provocado un aumento importante de su consumo en los últimos años. Sin embargo, las alertas alimentarias provocadas por la detección de contaminantes en estas matrices han afectado a su imagen. En consecuencia, se necesitan métodos eficaces, selectivos y sensibles para determinar los residuos de plaguicidas en productos de la colmena [1,2].

Nuestras investigaciones proponen y validan métodos analíticos de laboratorio utilizando distintos tratamientos de muestra y la técnica de cromatografía de gases-espectrometría de masas (Tabla 1). Así, determinamos la presencia y concentración de los acaricidas más utilizados en productos apícolas españoles de diferentes orígenes botánicos. Desafortunadamente, se han encontrado residuos de ellos, en algunos casos, en concentraciones superiores a los límites máximos permitidos por la Unión Europea, por lo que estos estudios son relevantes no solo porque la contaminación supone un peligro para la salud, sino también porque representa un problema para la industria apícola.

De esta forma, aplicando la química como herramienta analítica en la apicultura, i) se conoce el potencial riesgo al que están expuestos los consumidores mediante un control de calidad, y ii) se aumenta el conocimiento científico con el fin de mejorar la normativa asociada a los productos de la colmena.

Tabla 1. Características de la metodología analítica empleada para el análisis de miel y polen y rango de concentración de acaricidas encontrado.

Matriz	Preparación de muestra	Técnica analítica	Rango de concentración ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
Miel	Extracción con disolventes	CG-MS	5 - 23
Polen	QuEChERS	CG-MS	10 - 97

QuEChERS: Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe; CG-MS: Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.

Agradecimientos

Adrián Fuente-Ballesteros agradece a la Universidad de Valladolid por el contrato predoctoral. Los autores agradecen el apoyo financiero del Ministerio de Economía y Competitividad y del INIA (subvención RTA2017-00004-C02-02).

Referencias

[1] Fuente-Ballesteros, A., Augé, C., Bernal, J., Ares, A.M., Development and validation of a gas chromatography-mass spectrometry method for determining acaricides in bee pollen, *Molecules*, 28, 6, (2023) 2497.

[2] Fuente-Ballesteros, A., Brugnerotto, P., C.O. Costa, A., Nozal, M.J., Ares, A., Bernal, J., Determination of acaricides in honeys from different botanical origins by gas chromatography-mass spectrometry, *Food Chemistry*, 408 (2023) 135245.